

CZU: 343.211:343.37

DOI: 10.5281/zenodo.7352513

RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU CREAREA SCHEMELOR PONZI

CHIHAI Cristina,

doctorandă, Școala Doctorală „Științe Juridice”,

Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0003-2830-3014

Throughout this scientific article we aim to analyse the prodigious and large-scale evolution of the financial crime in the Ponzi schemes, especially, the concept of the Ponzi scheme and its fundamental features. Moreover, we reflect the damage caused to people who invest their financial means in these schemes, but also on the economy of the states. A fortiori, the proper functioning of the system and the fight against crime in this area depend on the effective adoption and application of the legal-criminal norms.

Keywords: Ponzi scheme, financial fraud, rate of return, exorbitant rate, investors, deposits.

1. Introducere

Ab initio, remarcăm că practicarea legală a activității financiare reprezintă garanția și securitatea activității economice. Totuși, activitatea financiară reprezintă un domeniu favorabil pentru fraude și infrațiuni. Așadar, în plan mondial, s-a înregistrat o ascensiune colosală a nivelului de criminalitate în domeniul financiar, inclusiv și organizarea schemei Ponzi pe scară largă în mai multe state. Totodată, reținem consecințele dezastruoase și de anvergură cauzate persoanelor care investesc mijloacele financiare proprii în aceste scheme, dar și asupra economiei statelor.

În acest sens, considerăm oportun să cercetăm conceptul și elementele definitorii ale schemelor Ponzi. De asemenea, vor fi analizate aspectele mai puțin conturate privind identificarea trăsăturilor unei scheme Ponzi și stabilirea mijloacelor de atragere și manipulare a investitorilor.

Prin urmare, ne propunem ca scop aprofundarea concepțiilor de calificare a fraudelor financiare ca fiind scheme Ponzi și soluționarea dilemelor privind antrenarea răspunderii pentru organizarea și desfășurarea acestor scheme.

Importanța și relevanța temei cercetate reiese din caracterul și gradul de prejudiciabilitate a schemelor Ponzi, precum și de complexitatea identificării acestora.

2. Scheme Ponzi de rezonanță

În primul rând, vom analiza una dintre primele și cele mai renumite scheme financiare ilegale din istorie. Această schemă a fost creată de către

Charles Ponzi. Schema lui Charles Ponzi a avut o rezonanță impunătoare și a devenit temelia pentru apariția și dezvoltare altor scheme de acest gen. Ulterior, Charles Ponzi a devenit „părintele” oficial al acestor scheme infracționale.

Așadar, în anul 1919, Charles Ponzi a creat compania „The Securities Exchange Company”, pe care a înregistrat-o la Camera de Comerț din Boston. El a indus în eroare persoanele privind cumpărarea din contul investițiilor acumulate a mărcilor poștale internaționale din țările străine pentru a fi vândute în alte țări, obținând 100% profit. În acea perioadă, dobânda anuală la conturile bancare era de 5%. Din contră, Charles Ponzi a promis că poate oferi un profit de 50% în numai 90 de zile. Mai mult, el a atras alți investitori prin achitarea randamentelor, în mod integral, la sfârșitul celor 45 de zile și prin difuzarea avizului că va plăti orice mărci nevândute prezentate în mai puțin de 45 de zile la 100% din suma investită. Ca urmare a acestei scheme, 40.000 de investitori au depus mijloace financiare și, doar în termen de opt luni, Charles Ponzi a obținut 9.582.000 de dolari SUA.

De asemenea, Charles Ponzi nu a cumpărat niciodată mărci poștale și nu a investit banii acumulați într-o afacere legitimă. Ascensiunea acestei scheme s-a datorat faptului că el a achitat dividende investitorilor primari din mijloacele financiare obținute de la investitori ulteriori. Ulterior, investitorii au intentat un proces de insolvență a companiei create de Charles Ponzi.

Succesul schemei creată de către Charles Ponzi a determinat apariția a multor scheme financiare de acest gen care au preluat numele primului fondator. Acestea scheme s-au dezvoltat în multe state și au înregistrat prejudicii colosale.

În continuare, vom analiza o schemă Ponzi care a avut o dezvoltare globală și a cauzat un prejudiciu devorant investitorilor. Această schemă a fost desfășurată de banca creată de Robert Allen Stanford, formată din 130 de entități din 14 țări. Prin intermediul băncii denumite „Stanford International Bank Limited”, R. Allen Stanford a vândut „certIFICATE de depozit” (denumite „CDs”). Banca a promis investitorilor rate de rentabilitate extraordinar de mari. R. Allen Stanford și angajații săi explicau potențialilor investitori că fondurile lor vor fi reinvestite în valori mobiliare de înaltă calitate, astfel încât investitorii să obțină mai înalte rate de rentabilitate. De facto, R. Allen Stanford a folosit banii depuși de investitori noi pentru a achita veniturile promise investitorilor anteriori. Plătind investitorilor anteriori, R. Allen Stanford a dezvoltat

credibilitate și o pistă record de succes din considerentul că le-a permis să recruteze investitorii noi. Timp de aproape 15 ani, banca a declarat că a câștigat, în mod constant, profituri mari din vânzări de CD-uri, variind de la 12,7% în 2007 la 13,93% în 1994.

Pe 27 februarie 2009, Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC) a declarat că, timp de cel puțin un deceniu, R. Allen Stanford și complicii săi au operat o schemă masivă Ponzi, deturnând miliarde de dolari din banii investitorilor și falsificând profiturile băncii, pentru a ascunde fraudă. Până la sfârșitul anului 2008, banca a vândut „certIFICATE de depozite” în sumă de aproximativ 8 miliarde de dolari prin evidențierea: (i) siguranței și securității băncii; (ii) consecvent, randamente de două cifre din portofoliul de investiții al băncii; și (iii) rate de rentabilitate ridicate care au depășit cu mult cele oferite de băncile comerciale din Statele Unite ale Americii. Astfel, până în februarie 2009, Stanford și Davis au deturnat cel puțin 1,6 miliarde de dolari din banii investitorilor prin împrumuturi personale false către Stanford [1].

Pe 19 iunie 2009, Curtea Districtuală pentru Districtul de Sud al Texasului a primit un rechizitoriu de 21 capete de acuzare comise de către Robert Allen Stanford, Laura Pendergest-Holt, Gilbert Lopez, Mark Kuhrt și Leroy King. Potrivit rechizitoriului, R. Allen Stanford și ceilalți învinuiți au creat o schemă de fraudare a investitorilor. Datorită acestei scheme, ei au acumulat aproximativ 7 miliarde de dolari din certificate de depozit administrate de Stanford International Bank Ltd. (SIBL), o bancă off-shore controlată de R. Allen Stanford și situată pe insula Antigua. Învinuiții au dus în eroare investitorii precum că activele băncii au crescut de la aproximativ 1,2 miliarde de dolari în 2001 la aproximativ 8,5 miliarde de dolari în decembrie 2008. Totodată, ei au înșelat investitorii precum că strategia băncii a fost „minimizarea riscului și obținerea lichidității”. Mai mult, ei au promis rate de rentabilitate care erau prea avantajoase pentru a fi adevărate în lumina investițiilor reale ale băncii care activau legitim. Pe 14 iunie 2012, Robert Allen Stanford a fost condamnat la 110 ani de închisoare pentru desfășurarea unui sistem de fraudă investițională de 20 de ani, în care a deturnat 7 miliarde de dolari pentru a-și achita afacerile personale [2].

În cele ce succed, vom analiza un alt caz ilustrativ pentru prezenta cercetare – schema desfășurată de compania „Rust Rare Coin Inc.” (RRC), fondată de către Gaylen Dean Rust. În cazul acesteia, acuzarea susține că, din anul 1996 și până pe 15 noiembrie 2018, Gaylen Rust, Joshua Rust și Denise

Gunderson Rust au desfășurat o schemă Ponzi de metale prețioase, prin care au obținut, în mod ilegal, peste 200 de milioane de dolari de la 700 investitori. Potrivit rechizitoriului, inculpații au înșelat victimele, determinându-i să investească într-un program de tranzacționare a argintului. Totodată, ei nu au dezvăluit investitorilor că fondurile lor vor fi utilizate în alte scopuri decât investirea în argint. De fapt, ei au folosit banii de la investitori ulteriori pentru a plăti rentabilitățile promise investitorilor anteriori. Datorită acestei modalități, inculpații au creat impresia că programul de tranzacționare a argintului a fost profitabil și că au fost obținute rentabilitățile promise. De asemenea, acuizarea susține că inculpații nu au dezvăluit investitorilor că Gaylen Rust nu a fost autorizat să vândă valori mobiliare sau să comercializeze mărfuri. De asemenea, nu a fost comunicat investitorilor că fondurile lor erau transferate în conturile personale ale inculpaților. Mai mult, extrasele de cont furnizate investitorilor erau false și nu se bazau pe tranzacții reale de argint. Potrivit rechizitoriului, Gaylen Rust și Joshua Rust sunt acuzați de fraudă bancară și spălare de bani, iar Denise Gunderson Rust doar de spălare de bani [3].

Sub acest aspect, se observă că, din 2008 și până în prezent, Gaylen Dean Rust și compania Rust Rare Coin Inc. au desfășurat o masivă schemă de fraudare a cel puțin 200 de persoane din Utah și din alte 16 state. Ei au solicitat, în mod fraudulos, peste 170 de milioane de dolari de la investitori în perioada 2013 – 2018 [4]. În primele opt luni ale anului 2018, ei au primit cel puțin 42 de milioane de dolari de la investitorii și au plătit aproximativ 26 milioane dolari SUA investitorilor anteriori, urmărind atragerea persoanelor în această schemă [5]. În acest sens, Paul Haertel, agent special la biroul din Salt Lake City al Biroului Federal de Investigații, a susținut că „în loc să facă ceea ce trebuie, Denise Rust a contribuit la perpetuarea unui sistem Ponzi de milioane de dolari, care a înșelat investitorii timp de mai bine de 20 de ani” [2].

3. Definiția și esența schemei Ponzi

În cele ce succed, vom face o incursiune, în plan comparativ, în privința definiției schemelor Ponzi pentru elucidarea esenței acesteia.

Așadar, una dintre primele definiții și trăsăturile fundamentale ale schemei Ponzi a fost formulată în cadrul examinării cauzelor privind returnarea mijloacelor financiare investite de către victimele schemei fondate de Charles Ponzi.

Așadar, Curtea a reținut că un sistem Ponzi este o fraudă financiară care atrage investiții prin promiterea de randamente extrem de ridicate, fără riscuri,

dintr-o afacere presupusă legitimă, de obicei într-o perioadă scurtă de timp. Frauda constă în direcționarea încasărilor primite de la noi investitori către investitori anteriori sub forma unor profituri din presupusa afacere, creând iluzia că este o afacere legitimă și profitabilă, care atrage investiții suplimentare [6].

Acest concept și-a găsit detalieri și în alte cauze privind identificarea elementelor unei scheme Ponzi. Astfel, schema Ponzi a fost definită ca o schemă de investiții frauduloasă în care contribuția investitorilor ulteriori generează dividende sau randamente artificiale ridicate pentru investitorii inițiali, al căror exemplu atrage investiții și mai mari [7]. Așadar, investitorii inițiali obțin o sumă mai mare de bani din schema Ponzi decât cei care se alătură schemei mai târziu. Ca urmare a absenței unor active suficiente sau a oricăror active capabile să genereze fonduri necesare pentru a plăti rentabilitățile promise. Succesul unui astfel de sistem garantează dispariția acestuia, deoarece organizatorul schemei trebuie să atragă din ce în ce mai multe fonduri pentru a plăti investitorii anteriori. Iar, neatragerea de noi investitori provoacă în cele din urmă prăbușirea schemei [8]. Într-o schemă Ponzi, transferurile efectuate se fac cu intenția de a frauda, deoarece o schemă Ponzi este insolvabilă de la început [9].

O altă definiție din jurisprudență descrie esența schemei Ponzi. *In concreto*, se elucidează că semnul distinctiv al schemei Ponzi este distribuirea de fonduri către investitorii anteriori din banii primiți de la investitori ulteriori [10]. Aceasta urmărește crearea aparenței profitabilității și atragerea de noi investitori, astfel încât schema să se desfășoare o perioadă îndelungată [11].

În majoritatea schemelor Ponzi, organizatorii nu investesc banii, mai degrabă decât să se angajeze în orice activitate de investiții legitime, acestea se concentrează pe atragerea de noi mijloace financiare pentru a efectua plăți promise către investitorii anteriori, precum și pentru a redirecționa unele dintre aceste fonduri investite pentru uz personal. Cu câștiguri legitime mici sau deloc, schemele Ponzi necesită un flux constant de bani de la investitori noi pentru a supraviețui. Atunci când devine dificilă recrutarea de noi investitori sau când un număr mare de investitori existenți solicită achitarea randamentelor promise, aceste scheme se prăbușesc [12]. Altfel spus, schema se desfășoară după principiul „să-l jefuim pe Peter pentru a-i plăti lui Paul” [13].

Având ca repere schemele Ponzi detaliate *supra*, se rețin următoarele trăsături definitorii ale acestora:

- (i) neînregistrarea investițiilor la autorități statale competente și/sau

desfășurarea activităților financiare fără autorizație/licență. În majoritatea statelor, legile prevăd obligația companiilor de se înregistra și/sau de a obține autorizație în materia investițiilor de capital. De asemenea, companiile au strategii secrete și complexe, prezintă documente și extrase de cont false. Aceasta este un alt semn că fondurile nu sunt investite într-o activitate legală și profitabilă.

(ii) garantarea unor randamente ridicate, cu risc redus sau deloc. De altfel, fiecare investiție prezintă un anumit grad de risc, iar investițiile care produc randamente mai mari implică de obicei mai mult risc. Așadar, acestea investiții cu randamente înalte și risc redus denotă o eventuală schemă Ponzi. Mai mult, returnările excesiv de consistente este o altă trăsătură, deoarece investițiile tind să crească și să scadă în timp. Însă, în cazul unei scheme Ponzi sunt promise achitarea, în mod regulat, a randamentelor pozitive, indiferent de condițiile generale ale pieței bursiere.

(iii) returnarea complicată și imposibilă a plăților inițiale. Organizatorii schemei Ponzi încearcă să împiedice participanții să încaseze sumele promise, oferind profituri și mai mari pentru ca investitori să rămâne în schemă și să depune alte mijloace financiare [14].

Așadar, evidențiem că, în cele mai multe cazuri, schemele Ponzi sunt camuflate ca companii de investiții pe piața bursieră, variind de la acțiuni, obligațiuni, investiții bancare prime, instrumente fictive de plată, tranzacții de argint sau petrol/gaze, etc.

Totodată, remarcăm că organizatorii schemei Ponzi promit obținerea unor rate de rentabilitate mai mari decât cele existente pe piața bursieră, dar uneori rate exorbitante, într-un termen scurt. De asemenea, organizatorii garantează rate lunare constante, indiferent de condițiile pieței bursiere. Acest fapt determină cât mai multe persoane să investească mijloacele financiare proprii în această presupusă afacere profitabilă. Totuși, investitorii nu analizează că ratele lunare constante și mai mari decât cele de piață trebuie să ridice suspiciuni privind legitimitatea acestora.

La momentul actual, se observă că ratele de rentabilitate promise de către organizatorii schemei sunt suficient de mare față de cele existente pe piața bursieră, însă nu sunt exorbitante, încât să fie nerealiste și suspecte, precum în cazul primelor scheme Ponzi (schema lui Charles Ponzi).

În continuare, reținem că, în cadrul unor scheme Ponzi, organizatorii oferă explicație relativ plauzibilă a modului în care investiția poate atinge

aceste rate de rentabilitate peste valorile normale. Ei menționează că sunt calificați în domeniul dat, dețin informații privilegiate și secrete în acest domeniu sau au acces la o oportunitate de investiție care nu este disponibilă în alt mod publicului larg.

Mai mult, reținem că prima și cea mai importantă caracteristică care reflectă însăși esența schemei Ponzi este achitarea unor randamente/dobânzi investitorilor anteriori din mijloacele financiare depuse de investitorii mai recentți. Acest fapt creează o iluzie de profitabilitate a presupusei afaceri și, astfel, sunt atrași investitori noi și membrii schemei să investească mai mulți bani. Totuși, de facto, afacerea pretinsă a fi desfășurată este ilegală, nefiind înregistrată și autorizată de către organele competente în modul prevăzut de lege.

În aceste condiții, pentru a continua această schemă se resimte necesitatea atragerii de noi investitori. Amploarea schemei Ponzi este direct proporțională cu fluxul de numerar investit de membri noi. De altfel, schema se va dizolva din cauza lipsei de noi investitori, însă, nu neapărat ca rezultat al descoperirii fraudei de către organele de drept.

Un alt element important al unei scheme Ponzi este inducerea în eroare a investitorilor privind profitabilitatea afacerii. Organizatorii schemei prezintă documente false, inclusiv extrasele din conturi bancare, rapoarte de audit, rapoarte financiare care probează situația financiară profitabilă a companiei și tranzacțiile rentabile pe piața bursieră. Prin intermediul acestor acte neveridice, organizatorii creează o aură a unei afaceri legitime, bine întemeiate și oportună, fiind mascat ca este o schemă Ponzi.

În temeiul concluziilor și generalizărilor *supra* prezentate, particularitățile și elementele constitutive ale schemei Ponzi vor fi luate în considerare de organele de drept în vederea calificării corecte a faptelor socialmente prejudiciabile ca fiind scheme Ponzi.

Referințe:

1. Securities and Exchange commission v. Stanford International Bank, LTD., Stanford Group Company, Stanford Capital Management, LLC, r. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, defendants, and Stanford Financial Group, Stanford Financial Group BLDG INC, relief defenants, nr. 3:09-cv-0298-N, 27 februarie 2009, United States District Court, Northern District of Texas Dallas Division. [Accesat 24.12.2022] Disponibil:

- <https://www.sec.gov/litigation/complaints/2009/stanford-first-amended-022709.pdf>
2. The United States, Department of Justice, United States v. Robert Allen Stanford et al. Court Docket Number: H-09-342. [Accesat 24.12.2022] Disponibil: <https://www.justice.gov/criminal-vns/case/stanfordr>
 3. The United States, District of Utah, Defendant Charged In Connection With Fraudulent Silver Trading Program Pleads Guilty To Money Laundering. [Accesat 24.12.2022] Disponibil: <https://www.justice.gov/usao-ut/pr/defendant-charged-connection-fraudulent-silver-trading-program-pleads-guilty-money>
 4. Commodity Futures Trading Commission and State of Utah Charge Salt Lake City Precious Metals Dealer and His Company with Engaging in \$170 Million Precious Metals Ponzi Scheme. [Accesat 24.12.2022] Disponibil: <https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7842-18>
 5. Commodity Futures Trading Commission and State of Utah Division Of Securities, through Attorney General, Sean D. Reyes, v. Rust Rare Coin Inc., a Utah Corporation, Gaylen Dean Rust, nr. 2:18cv00892, 13 noiembrie 2018, United States District Court, District of Utah, Central Division. [Accesat 24.12.2022] Disponibil: <https://www.cftc.gov/sites/default/files/2018-11/enfrrarecoincomplaint111318.pdf>
 6. Donell v. Kowell, nr. 06-55544, 1 iulie 2008, United States Court of Appeals, Ninth Circuit. [Accesat 21.12.2022] Disponibil: <https://casetext.com/case/donell-v-kowell>
 7. The American Cancer Society v. Karen L. Cook, nr. 10-10989, 20 martie 2012, United States Court of Appeals, Fifth Circuit. [Accesat 19.12.2022] Disponibil: <http://www.ca5.uscourts.gov/opinions/pub/10/10-10989-CV0.wpd.pdf>
 8. In re John C. ROSE, Roberta A. Deangelis, Acting United States Trustee, v. John C. Rose, nr. 1-08-bk-00317 RNO, 22 martie 2012, United States Bankruptcy Court, M.D. Pennsylvania, [Accesat 21.12.2022] Disponibil: <https://www.courtlistener.com/opinion/1883356/in-re-rose/>
 9. Ralph S. Janvey v. James R. Alguire; Victoria Anctil; Tiffany Angelle; Sylvia Aquino; Jonathan Barrack; et al. 1; Teral Bennett, Susana Cisneros; Ron Clayton; James Fontenot; Mark Groesbeck; et al. 2; and Jason Green, nr. 10-10617, 22 iulie 2011, United States Court of Appeals, Fifth Circuit.

[Accesat 21.12.2022]Disponibil:

<https://www.courtlistener.com/opinion/221659/janvey-v-alguire/>

10. In re Evergreen Security, Ltd., nr. 01-00533-6B1, 6 iunie 2003, United States Bankruptcy Court, M.D. Florida, Orlando Division. [Accesat 23.12.2022] Disponibil: <https://casetext.com/case/in-re-evergreen-security-13#p249>
11. In Re Manhattan Investment fund LTD., Bear, Stearns Securities Corp., v. Helen Gredd, Chapter 11 Trustee for Manhattan Investment Fund Ltd., nr. 00-10922 (BRL), 00-10921(BRL), 07 Civ. 2511(NRB), 17 decembrie 2007, United States District Court, S.D. New York. [Accesat: 23.12.2022] Disponibil: <https://www.courtlistener.com/opinion/1927542/in-re-manhattan-inv-fund-ltd/>
12. U.S. Securities and Exchange Commission. Ponzi scheme. [Accesat 21.12.2022] Disponibil: <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme>
13. History's Infamous Swindler. [Accesat 21.12.2022] Disponibil: <https://internationalfinance.com/historys-infamous-swindler/>
14. U.S. Securities and Exchange Commission. Ponzi scheme. [Accesat 21.12.2022]. Disponibil: <https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme>

